

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654218>

УДК 69

ВЫЯВЛЕНИЕ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЗАДЕРЖКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Сират Джавед,

аспирант

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, России,
г. Санкт-петербург

Аннотация: В статье исследуются основные риски задержки, влияющие на реализации строительных проектов, а также способы управления рисками строительных проектов и их классификация. Следовательно, необходимо соблюдать: сроки ведения работ, качество выполнения работ, придерживаться календарного планирования. В связи с этим, для достижения цели с учетом этих факторов на этапе развития строительного проекта, можно свести к минимуму риски, способствующие ускорению сроков строительства при задержке сдачи объекта в эксплуатацию, которые могут привести к уменьшению стоимости строительства объектов.

Ключевые слова: риски задержки, строительных проектов, управление рисками, оценка рисков, реализации строительства

IDENTIFICATION AND WAYS TO MANAGE THE RISKS OF DELAYS THE IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION PROJECTS

Serat Jawed,

St. Petersburg State Architectural and Construction University,
St. Petersburg

Annotation: The article explores the main delay risks affecting the implementation of construction projects, as well as ways to manage the risks of construction projects and their classification. Therefore, it is necessary to comply with: the timing of work, the quality of work, adhere to scheduling. In this regard, in order to achieve the goal, taking into account these factors at the development stage of a construction project, it is possible to minimize the risks that accelerate the construction time with a delay in putting the facility into operation, which can lead to a decrease in the cost of construction of facilities.

Keywords: delay risks, construction projects, risk management, risk assessment, construction implementation

В современном мире наблюдается рост активности в строительном проекте, поэтому управление рисками в реализации строительных проектах, является важной частью при строительстве объектов [1-3].

В рамках тематики статьи, анализируются основных риски задержки, которые оказывают влияние в реализации текущее положение строительных проектов [4-6].

Снижение вероятности и воздействия на цели проекта неблагоприятных событий и повышение вероятности и воздействия на цели проекта благоприятных событий.

Внешним и внутренним условиям существования технология и организации строительства на этапе развития и реализации осуществления строительных проектов [4-8].

Причина задержки реализации строительных проектов ориентирована на управление рисками при решении конкретных тактических задач в процессе строительства работ.

Неопределенное событие или условие, которое в случае реализации, будет иметь отрицательное или положительное влияние на цели проекта (содержание, сроки, стоимость, качество).

Риски несоблюдения графика и превышения стоимости проекта, а так же плохое управление строительной площадкой и надзор со стороны подрядчика, а так же трудности с финансированием проекта подрядчиком.

При реализации строительных проектов, возникает вероятность появления риски задержки, воздействие которых может привести к основным негативным последствиям в виде материальных, финансовых, потерь на различных этапах строительства [2-5].

Снижение вероятности, и воздействия на цели строительного проекта, неблагоприятных событий и повышение вероятности, и воздействия на цели проекта благоприятных событий.

Механизм влияния, и вероятности на виды как (рис. 1), выявлены в строительных проектах.

Рисунок 1 – Риски влияющие на цели проекта

вероятное негативное влияющие какого то события на ожидаемую ценность реального проекта, вызванное неопределенностью или связанным событием, которые могут возникнуть и/или снижением способности влиять на ход событий.

Различные негативные трактовки риска на реализацию строительных проектов такие:

- Риск как вероятность;
- Риск как мера разброса возможных результатов;
- Риск как возможность потерь.

Риск проекта, это событие или условие, которое, если оно случается, имеет отрицательное влияние на цели проекта (нежелательные последствия = стоимость, сроки, содержание, качество).

Контролируемый поток работ и эффективное управление рисками на всех этапах проекта.

Рисунок 2 – Роль и место управления рисками на проект

Ключевые факторы успеха управления рисками задержками проекта можно включить к следующему:

- соответствие усилий характеру проект;
- организационная поддержка;
- открытые и частные коммуникации;
- интеграция в систему управления проектом;
- распределение обязанностей и индивидуальная ответственность.

1. Управления рисками как систематический процесс определения, анализа и принятия мер в отношении рисков проекта, целью которого является снижение вероятности и воздействия на цели проекта неблагоприятных событий и повышение вероятности и воздействия на цели проекта благоприятных событий показано на (рис. 3).

Рисунок 3 – Неопределенность и влияние на проект

Управления рисками каждого проекта, можно включить в следующем:

2. Направленность на создание стоимости и достижение целей проекта;
3. Интегрированность в общеорганизационные процессы и тесная взаимосвязь с другими процессами управления проектом;
4. Систематический, структурированный и регулярный характер;
5. Учет особенностей конкретной организации и проекта.
6. Прозрачность и взаимодействие с заинтересованными сторонами;
7. Выделить и внести управление рисками в основной договор;
8. Страховать риски, которые можно застраховать;

9. Встроить мероприятия по снижению рисков в план выполнения проекта;

10. Постоянное совершенствование.

Управление рисками предусматривает достижение максимальной вероятности наступления позитивных событий (возможности) и сведение к минимуму вероятности и последствий неблагоприятных событий (рисков).

Рисунок 4 – Основные процессы управления рисками проекта

Вероятностный анализ проекта, который выполняет оценку потенциальных выходов расписания и стоимости проекта, и составляется перечень контрольных дат завершения и стоимости.

Результат анализа, в виде распределения кумулятивных вероятностей (рис. 4), с учетом толерантности к риску участников проекта, позволяет корректировать стоимостную и временную составляющие резерва на непредвиденные обстоятельства.

Вероятность достижения целей по стоимости и времени, при помощи результатов количественного анализа рисков можно оценить

вероятность достижения целей проекта на фоне текущих плановых показателей.

11. Повышения оценки риски строительного проекта можно добиться путем следующих действий до начала реализации строительного проекта в процессе строительства.

12. применения указанных выше мероприятий может существенно повысить ремонтпригодность строительного проекта.

Управления проектными рисками, а также снижения риски задержки для достижения целей реализации проекта, необходимо выработать механизм воздействия риски, по результатам исследования можно сделать следующие выводы:

- 1) подготовка рабочей силы, и набор квалифицированных; опытных специалистов, и инженеров;
- 2) модернизация систем контроля, и управления к повышению качества строительства проектов;
- 3) соблюдение норм, и правил техника безопасности при строительстве и эксплуатации объектов;
- 4) обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с механизмов;
- 5) анализ взаимовлияния риски задержки и мер реагирования;
- 6) разработка стратегий реагирования;
- 7) рассмотрение как угроз, так и возможностей;
- 8) выбор наиболее подходящих, своевременных, эффективных и согласованных мер реагирования;
- 9) определение времени и условий реализации мер реагирования;
- 10) обеспечение бюджетом, ресурсами и временем;
- 11) коммуникации со стейкхолдерами;
- 12) определение ролей и обязанностей.

Список литературы

[1] Балдин К.В. Управление рисками: учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся по специальности экономики и управления / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 511 с.

[2] Батова И.Б. Основные методы управления финансовыми рисками предприятия / И.Б. Батова // Международный студенческий научный вестник. – 2015. № 1. 15-18 с.

[3] Верхорубова Н.А. Основные методы управления финансовыми рисками предприятия / Н.А. Верхорубова // Экономика, Социология и Право. – 2017. № 3. 24-27 с.

[4] Грачева М.В. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся- ся по экономическим специальностям / М.В. Грачева. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 454 с. 5

[5] Доронкина Л.Н. Управление инвестиционными рисками в строительстве :автореф. дис. д-ра экон. наук / Л.Н. Доронкина. – М.: 2007. 42 с.

[6] Лобанова А.А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / А.А. Лобанова. – М.: Альпина бизнес Букс, 2009. 239 с.

[7] Ходырева Е.А. Проблемы управления рисками инновационных образовательных проектов / Е.А. Ходырева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. № 2. 165-172 с.

[8] Щербакова И.А. Человеческий фактор в управлении рисками / И.А. Щербакова // Креативная экономи- ка. – 2010. № 3. 125-131 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baldin K.V. Risk management: textbook. allowance for university students studying economics and management / K.V. Baldin, S.N. Vorobyov. – М.: UNITY-DANA, 2012. 511 p.

[2] Batova I.B. Basic methods of managing the financial risks of the enterprise / I.B. Batova // International Student Scientific Bulletin. – 2015. No. 1. 15-18 p.

[3] Verkhorubova N.A. Basic methods of managing the financial risks of the enterprise / N.A. Verkhorubova // Economics, Sociology and Law. – 2017. No. 3. 24-27 p.

[4] Gracheva M.V. Risk management of an investment project: textbook. allowance for university students studying in economic specialties / M.V. Grachev. –М.: UNITY-DANA, 2009. 454 p. five

[5] Doronkina L.N. Management of investment risks in construction: Abstract of the thesis. dis. Dr. Econ. Sciences / L.N. Doronkin. – М.: 2007. 42 p.

[6] Lobanova A.A. Encyclopedia of financial risk management / A.A. Lobanova. – М.: Alpina business Books, 2009. 239 p.

[7] Khodyreva E.A. Problems of risk management of innovative educational projects / E.A. Khodyreva // Scientific and methodological electronic journal "Concept". – 2017. No. 2. 165-172 p.

[8] Shcherbakova I.A. Human factor in risk management / I.A. Shcherbakova // Creative economy. – 2010. No. 3. 125-131 p.

© Сират Джавед, 2023

Поступила в редакцию 12.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Сират Джавед, Выявление и способы управления рисками задержками реализации строительных проектов // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 107-115. URL: <https://ip-journal.ru/>